

Curso de Formação Guardiões das Águas

Pôster

Jeanylle Nilin Gonçalves¹, Lara Cecília dos Santos Ângelo¹, Cristiane Monteiro dos Santos¹ e Maria Gabriela Franco de Lima¹

Palavras-chave: ecossistemas aquáticos, escassez hídrica, educação ambiental

Diante do contexto de mudanças climáticas e escassez de água, a educação ambiental é uma ferramenta essencial para a sensibilização de cidadãos, e frequentemente tem sido aplicada em ambientes formais de educação. Todavia, é urgente que ações sejam pensadas para atingir um maior número de pessoas, no intuito de impulsionar mudanças de comportamento em toda sociedade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi a criação de um curso de formação de “Guardiões das Águas” pensado para atingir públicos de diversas faixas etárias em ambientes formais e não-formais de ensino, para que atuem como agentes multiplicadores do conhecimento em suas comunidades. O curso de “Guardiões das Águas” foi organizado para ser realizado em seis encontros (30h) com os seguintes temas: Encontro 1: “Responsabilidade Ambiental e Cidadania”; Encontro 2: “Água, seus usos múltiplos e principais fontes poluidoras”; Encontro 3: “Quem são os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento do meio ambiente?”; Encontro 4: “Ferramentas de monitoramento ambiental dos corpos d’água”; Encontro 5: “A transformação social e ambiental pela ciência” e Encontro 6: “Vivências”. Cada encontro foi dividido em três momentos: Momento 1: “Apresentação do tema”; Momento 2: “Organização dos conhecimentos”; e Momento 3: “Agora é com você”. Os temas foram abordados por meio de atividades lúdicas (Momento 1 e 2) e interativas com público externo ao curso (Momento 3). O curso foi idealizado para ser realizado com grupos pequenos (até 10 participantes), de modo a proporcionar espaço de diálogo entre todos. Por fim, é esperado que após o curso os participantes se tornem agentes ativos para a conservação ambiental de ecossistemas locais, influenciando e promovendo mudanças em suas comunidades, baseados nas vivências e na ciência.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152.

Agradecimentos: À Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22.

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), jeanylle@gmail.com